

HAYVONLARDA POLIPLOIDIYA

Qo'ldosheva Karimaxon Baxtiyorjon qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 302-guruh talabasi

Yo'ldasheva Abduvali Alisher o'g'li

Biologiya va geografiya kafedra o'qituvchisi

abduvaliyoldashev69@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19763619>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi poliploidiya hodisasining hayvonlar va o'simliklardagi tarqalishi, kelib chiqish mexanizmlari hamda biologik ahamiyati yoritilgan. Ayrim jinsli hayvonlarda poliploidiya juda kam uchrashi, bu holat gomogametali va geterogametali jins tizimi bilan bog'liqligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: poliploidiya, avtopoliploidiya, allopoliploidiya, triploidiya, tetraploidiya, geksaploidiya, partenogenez, gomogametali, geterogametali, xromosoma to'plami, diploid, gaploid, aneuploidiya.

Abstract: This thesis explores the occurrence of polyploidy in animals and plants, its mechanisms of origin, and its biological significance. It emphasizes that polyploidy is very rare in animals with separate sexes, and this is associated with homogametic and heterogametic sex determination systems.

Keywords: polyploidy, autopolyploidy, allopolyploidy, triploidy, tetraploidy, hexaploidy, parthenogenesis, homogametic, heterogametic, chromosome set, diploid, haploid, aneuploidy.

Аннотация: В данной работе освещаются распространение полиплоидии у животных и растений, механизмы её возникновения и биологическое значение. Подчеркивается, что у раздельнополых животных полиплоидия встречается крайне редко, что связано с гомогаметной и гетерогаметной системой определения пола.

Ключевые слова: полиплоидия, автополиплоидия, аллополиплоидия, триплоидия, тетраплоидия, гексаплоидия, партеногенез, гомогаметный, гетерогаметный, набор хромосом, диплоидный, гаплоидный, анеуплоидия.

Poliploid hujayralarning, umuman poliploidlarning kam uchrashi ko'proq ayrim jinsli organizmlarda kuzatiladi. Buning asosiy sabablaridan biri organizmlarning bir jinsga taalluqli gomogametali, ikkinchisi esa geterogametali bo'lishi bilan bog'liq, deyish mumkin. Shu narsa aniqlanganki, ayrim jinsli hayvonlarda poliploidiya juda kam uchraydi yoki butunlay uchramaydi. Partenogenez yo'li bilan ham ko'payuvchi hayvonlarda esa poliploidlarning hosil bo'lishi deyarli o'simliklardagidek kechadi.

Hayvonlarda poliploid qatorlar juda kam uchraydi. Ayrim hayvon turlaridagina, masalan, askaridalarda, tuproq chuvalchanglarida, suvda ham quruqlikda yashovchilarda va ba'zi boshqa hayvonlarda poliploid qatorlar aniqlangan. Tuproq chuvalchangining asosiy xromosomalar soni 11, 16, 17, 18 va 19 bo'lgan turlari aniqlangan. Bunday poliploidlarning hammasi asosan partenogenetik yo'l bilan ko'payadi. Tuproq chuvalchangining poliploidlari odatda o'zlarining yaqin qarindoshlari bo'lgan diploid turlariga qaraganda ancha yirik bo'ladi. Urug'lanmagan tuxum hujayralarining partenogenetik yo'l bilan rivojlanishi qushlarda tez-tez uchraydigan hodisalardan hisoblanadi. Kurkalarining shunday liniyalari aniqlanganki, hatto ayrim hollarda tuxumlarni ochirishdan oldin issiqxonalarga qo'ymasdanoq ularda partenogenetik rivojlanish boshlangan bo'ladi. Bunday liniyalarda hatto 80% tuxum disklari

diploid, baʼzan esa gaploid holda ham boʻladi. Tut ipak qurtida avtotetraploidli *Bombyx mori* turining urgʻochilari pushtli, erkaklari esa pushtsiz boʻladi. Bunga sabab tut ipak qurtining erkaklari gomogametal va urgʻochilari geterogametal boʻlib, erkaklarida meyozi profaza I bosqichida polivalentlar hosil boʻlishi va shu sababli aneuploid sondagi xromosomalar toʻplamiga ega gametalar hosil boʻlishidir. Geterogametal urgʻochilarida esa polivalentlar hosil boʻlmaydi, hosil boʻlganda ham ularda crossingover ketmaganligi uchun xromosomalarning takomillanishiga xalaqit bermaydi. Natijada meyozi ularda normal kechadi.

Sutemizuvchi hayvonlarda, masalan, sichqon va quyonlarda harorat taʼsirida poliploidlar olish mumkinligi isbotlangan. Sichqon yoki quyonning tuxum hujayrasiga issiq yoki sovuq harorat taʼsir ettirilganda tuxum hujayralari diploid holatga kelib qoladi. Bunday diploid xromosoma toʻplamiga ega tuxum hujayralari yadrosi otalik gaploid yadrosi bilan sunʼiy sharoitda qoʻshilganda triploid zigota (meyotik poliploidiya) hosil boʻladi. Bunday triploidlarning hosil boʻlish mexanizmi hasharotlar, sutemizuvchilar va suvda ham quruqlikda yashovchi hayvonlar uchun umumiy hisoblanadi. Shunday qilib, triploidlarning hosil boʻlishini quyidagilarga boʻlish mumkin:

poliandriya — ikkita spermaning tuxum hujayraning gaploid yadrosi bilan qoʻshilishi;

poligamiya — bitta spermaning tuxum hujayradagi ikkita gaploid yadro bilan qoʻshilishi;

aneugamiya — bitta spermaning diploid yetilmagan tuxum hujayra bilan qoʻshilishi.

Tovuqlarda tabiiy ravishda hosil boʻlgan autosomalar boʻyicha $3A + XX$ formula bilan belgilangan triploid tovuq olingan. Bu tovuq hayotchan boʻlib, uning oʻng gonadasi rudimentar holatda, chap gonadasi esa mozaik, yaʼni uning yarmi erkak gonadasi va yarmi urgʻochi jins gonadasi boʻlgan. Sutemizuvchi hayvonlarda ham, masalan, kalamushlarda poliandriya va poligamiya natijasida triploidlar hosil boʻladi. Kalamushlarda triploidlar 1,2–3,2% chastotada, xuddi shunday miqdorda sichqon va boshqa sutemizuvchi hayvonlarda ham kuzatilgan. Triploidiya hatto odamlarda ham uchrashi mumkinligi aniqlangan.

Yuqorida keltirilgan barcha misollar avtopoliploidiyaga tegishli boʻlib, hayvonlarda allopoliploidiya juda kam uchraydigan hodisa hisoblanadi. Allopoliploidlar olish mumkinligi B. L. Astaurov tomonidan birinchi marta tut ipak qurtining turlararo duragaylarida isbotlangan. Maʼlumki, tut ipak qurtining *Bombyx mori* va *Bombyx mandarina* turlarida xromosomalar toʻplami $2n = 28$ ga teng. Bu turlarni chatishtirishdan olingan duragaylarda allotetraploid olish uchun sunʼiy partenogenezdan foydalanilgan. Dastlab *Bombyx mori* turida avtopoliploidlar, yaʼni avtotetraploid ($4n$) va avtogeksaploid ($6n$) olingan boʻlib, ular urgʻochi jinsli va pushtli boʻlgan. Shundan keyin *Bombyx mori* ning tetraploid urgʻochi kapalaklari *Bombyx mandarina* turining diploid ($2n$) erkak kapalaklari bilan chatishtirilgan. Bunday chatishtirishdan olingan duragay avlodida $2n$ *Bombyx mori* + $1n$ *Bombyx mandarina* allotriploid urgʻochi qurtlar olingan. Bunday qurtlar odatdagi sharoitda pushtsiz boʻlgan, shuning uchun ularni partenogenez yoʻli bilan koʻpaytirishgan. Natijada partenogenetik allogeksaploidlar hosil boʻlgan. Ularda xromosomalar toʻplami $4n$ *Bombyx mori* + $2n$ *Bombyx mandarina* boʻlib, jins boʻyicha urgʻochi boʻlgan. Allogeksaploid urgʻochi kapalaklar diploid erkak kapalaklar bilan chatishtirilganda ularning avlodida har ikkala turga taalluqli xromosomalar toʻplami ikki marta oshgan $2n$ *Bombyx mori* + $2n$ *Bombyx mandarina* allotetraploid, yaʼni amfidiploidlar olingan. Shuni aytish kerakki, poliploidiya hayvonot dunyosida koʻp tarqalmagan boʻlsa ham, tana hujayralarida yoki maxsus vazifalarni bajarishga moslashgan toʻqimalarda poliploid hujayralarni koʻplab uchratish mumkin. Bunga muskul toʻqimalari hujayralarini misol qilib keltirish mumkin.

Poliploidiya haqida aytilganlarni umumlashtirib shuni aytish mumkinki, poliploidiya tabiatda juda keng tarqalgan. Uni tuban va yuksak darajada tuzilgan o'simliklar dunyosida, umurtqasiz hayvonlarda va kam darajada bo'lsa-da, yuqori darajada tashkil topgan hayvonot dunyosida ham uchratish mumkin. Poliploidiyani o'rganish nazariy va amaliy muammolarni hal qilishda muhim ahamiyatga ega. Poliploidiya irsiy o'zgaruvchanlik doirasini kengaytirishning eng muhim manbalaridan hisoblanadi. U tanlanish uchun imkoniyatlarni oshiradi, turlar o'rtasida to'siqlarning hosil bo'lishiga va natijada yangi turlarning shakllanishiga sabab bo'ladi. O'z-o'zidan changlanuvchi o'simliklarda va jinssiz yo'l bilan ko'payuvchi hayvonlar evolyutsiyasida avtopoliploidiya, chetdan changlanuvchi o'simliklarda esa allopoliploidiya ko'proq rol o'ynashi aniqlangan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. D. A. Musayev, Sh. Turabekov, A. T. SAaidkarimov, IA. S. Almatov, A. K. Rahimov Genetika va seleksiya asoslari. Toshkent-2012.
2. P.X.Xoliqov, N.Sh.Sharofiddinxo'jayev, P.R. Olimxo'jayeva, J.R. Rahimov, P.I. Toshxo'jaye. Biologiya. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Toshkent-2005 584-b.
3. To'raqulov. Molekulyar biologiya 1993-yil.
4. M.N.Valixanova Biologik kimyo va molekulyar biologiya (2-qism) 2015-yil.
5. A.T.G'ofurov, S.S.Fayzullayev Genetika Toshkent 2010. 264-b.
6. Ibodullayev, I., Murodova, M. Genetika va irsiy kasalliklar asoslari. –Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2021.
7. Xodjamkulov, X., To'rayev, A. Umumiy genetika. –Toshkent: O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti, 2019.
8. G'aybullayev, S., Ergashev, A. Tibbiy biologiya va genetika. –Toshkent: Fan va texnologiya nashriyoti, 2020.
9. Sobirova Gulzir, Yo'ldashev Abduvali, POLIPLIDIYA VA UNING XILLAR, ILM-FAN VA INNOVATSIYA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI, 2026-yil 74-76 betlar
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947943>